

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 640 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
<i>Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna</i>	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
<i>Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li</i>	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
<i>Ruzmatova Nigina Shotilla qizi</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
<i>Uchqunova Adiba Roziq qizi</i>	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
<i>Umurova Farangiz Askarboy qizi</i>	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
<i>Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
<i>Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna</i>	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
<i>Ниязова Хилола</i>	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
<i>Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonovna Salimjon qizi</i>	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
<i>Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна</i>	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
<i>Hamroyeva Komila Axmatovna</i>	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diaagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
<i>Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich</i>	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
<i>Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li</i>	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
<i>Usmonova Dilobat Elmurodovna</i>	
“Nutq o'stirish metodikasi” fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
<i>Davlatova Ra'no Haydarovna</i>	
Межэтническое взаимодействие в культурных координатах Востока и Запада: нормы, ценности, модели поведения.....	473
<i>Айдарова Диана Смутуллаевна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	481
<i>Abdumajitova Sayyohat Abduqosimovna</i>	
Tibbiyot ta'limida talabalarning kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ yondashuvi va baholash mexanizmlari	484
<i>Abduraimov Abbosbek Odiljon o'g'li</i>	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishda virtual reallikdan foydalanishning innovatsion tizimi.....	488
<i>Alimova Maftuna Ravshanbek qizi</i>	
Mustaqil O'zbekiston sharoitida rezerv va zahiradagi ofitserlar tayyorlash tizimining dolzarbligi.....	491
<i>Aliyorov Alijon Bo'rievich, Teshaboyev To'liqinboy Yoqubovich</i>	
Ekologik barqarorlikka erishishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi holati.....	496
<i>Bahodirjon Omonov</i>	
Ona va bola o'rtasidagi psixologik munosabatlar tizimida nevroitik holatlarning shakllanishi	500
<i>Bekmirov Tolib Rashidovich</i>	
Effectiveness of Forming a Tolerant Thinking in Future Social Work Specialists	504
<i>Ergashev Ikhtiyor Bakhtiyor ugli</i>	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	507
<i>Fazlidjanova Nilufar Xikmatovna</i>	

Indicators and Diagnostic Approaches for Dyslexia in Primary School Students.....	510
<i>Gaziyeva Saida Turgunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirish metodlari	514
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Ona tili darslarida esse yozish orqali kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali metod va usullari.....	517
<i>Kabulov Inamjan Sharipbayevich</i>	
O'quvchi yoshlarning hayotiy maqsadlarini shakllantirish bo'yicha yondashuvlar	521
<i>Karimova Saida O'ktamovna</i>	
O'quvchilar ovozini rivojlantirishda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirishning ahamiyati	526
<i>Karshiyeva Diyora Abduxakim qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning dasturchilar tayyorlashdagi o'rni.....	532
<i>Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li</i>	
Zamonaviy asarlar tanlashning pedagogik va didaktik asoslari.....	535
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini rivojlantirish metodikasi	541
<i>Narbayev Farrux Sharafbayevich</i>	
Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili.....	548
<i>Nazarova Nigora Ravshanovna</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalarining o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri	551
<i>Norova Nilufar Norbo'ta qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi.....	555
<i>Olimov Bahriddin Jalol o'g'li</i>	
Tanqidiy fikrlash va 4K kompetensiyalarining pedagogik-psixologik mohiyati	560
<i>Qizlarxon Azizova</i>	
Ona tilida so'z turkumlari va ularni ajratish tamoyillari.....	565
<i>Shadmankulova Dilyarom Xalikovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish.....	569
<i>Shodiyeva Dilnoza Qodirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida	572
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi.....	576
<i>Xasanova Iroda Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlanirish	580
<i>Xasanova Munisa Ziyodillo qizi</i>	
Влияние природы, количества, дисперсности и технологии введения наполнителя на свойства композиционных материалов	584
<i>Алимбаев Айбек Байрамович</i>	
STEM ta'limi va sun'iy intellekt: Qoraqalpog'iston maktablari uchun integratsiya hamda amaliy bo'lim	586
<i>Jumamuratov Perdebay Tileubayevich</i>	
Интерактивный метод как средство активизации всех учащихся на уроках родного языка	589
<i>Тажбенова Дина Куанышовна</i>	
Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана.....	591
<i>Усмонова Фируза Муродовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ...	595
<i>Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik zarurati	599
<i>Qurbonova Muxayyo Oltiboyevna</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiy merosi, jadid maktablarining g'oyaviy asoslari va ta'limdagi modernizatsiya yo'nalishlari	602
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Abdisamatov Ozodbek</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini takomillashtirish metodlari.....	605
<i>Nishonova Ra'noxon Abdullojon qizi</i>	
Borrowed Proper Nouns in English and Uzbek: a Comparative Analysis.....	608
<i>Amirqulova Feruza Abdurashidovna</i>	

Ingliz tilini o'qitishda autentik videolarning amaliy samaradorligi.....	613
Dusmurodova Iroda Quvonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini ta'minlashda direktor va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati.....	616
Olimjonova Odina Hasanxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilish muammolari va ularni hal qilish yo'llari.....	620
Dilafuz Norboyeva	
"Kommunikativ kompetensiya" tushunchasining xorijiy va milliy manbalarda talqini: qiyosiy tahlil.....	624
G'ulomova Begoyim Elmurod qizi	
Ijtimoiy tarmoqlardagi jinsiy jinoyatlarning psixolingvistik tomonlari	627
Rahimqulova Lobar Hamro qizi	
К вопросу обучения местоимению в корейском языке	631
Мухиддинова Малика Батировна	
The Importance and its Development Models of Critical Thinking	634
Khasanova Shokhista Mirzaakhmad kizi	

ONA TILI DARSLARIDA ESSE YOZISH ORQALI KREATIV FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI METOD VA USULLARI

Kabulov Inamjan Sharipbayevich

Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili darslari doirasida esse yozishga o'rgatish jarayonining o'quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda an'anaviy va noan'anaviy metodlar, shuningdek, kreativlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashq va topshiriqlar tizimi o'rganiladi. Muallif esse yozishga o'rgatish orqali til, tafakkur va estetik didni uyg'un rivojlantirishning samarali yo'llarini ko'rsatadi. Pedagogik jarayonga yangicha yondashuvlar asosida qaralib, o'quvchilar fikrlash faolligi va mustaqil mulohaza yuritish ko'nikmalarini kuchaytirish bo'yicha xulosalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: esse yozish, kreativ fikrlash, ona tili darsi, metod, mashq va topshiriq, tafakkur, estetik tarbiya, pedagogik yondashuv.

Abstract: This article analyzes the role of teaching essay writing in native language lessons in fostering students' creative thinking skills. Both traditional and non-traditional methods are examined, along with a system of exercises and tasks aimed at developing creativity. The author demonstrates effective ways to harmoniously cultivate language, thinking, and aesthetic taste through essay instruction. Based on modern pedagogical approaches, the study concludes with insights into enhancing students' cognitive activity and their ability to reason independently.

Key words: essay writing, creative thinking, native language lesson, method, exercise and task, thinking, aesthetic education, pedagogical approach.

Аннотация: В данной статье анализируется роль обучения написанию эссе на уроках родного языка в формировании креативного мышления у учащихся. Исследуются как традиционные, так и нетрадиционные методы, а также система упражнений и заданий, направленных на развитие творческих способностей. Автор показывает эффективные пути гармоничного развития языка, мышления и эстетического вкуса посредством обучения написанию эссе. На основе современных педагогических подходов делаются выводы об активизации мыслительной деятельности и формировании навыков самостоятельного рассуждения у школьников.

Ключевые слова: написание эссе, креативное мышление, урок родного языка, метод, упражнение и задание, мышление, эстетическое воспитание, педагогический подход.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi o'z oldiga o'quvchining nafaqat bilimli, balki ijodiy fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qiladigan, o'z pozitsiyasini asoslay oladigan yetuk shaxs sifatida shakllanishini maqsad qilib qo'ygan. Bu esa dars jarayonlarida shunchaki ma'lumot berish emas, balki o'quvchilarning tafakkur faoliyatini, nutq madaniyatini, estetik didini rivojlantirishni taqozo etadi. Ayniqsa, ona tili darslari bu yo'nalishda beqiyos imkoniyatlarga ega bo'lib, o'quvchilarda tilga muhabbat, fikrni aniq va obrazli ifoda etish, mustaqil mulohaza yuritish kabi muhim ko'nikmalarni shakllantirishda asosiy maydonga aylanadi.

Til – tafakkur, madaniyat va milliy ongning asosi. Shuning uchun ona tilini o'qitish jarayonida faqat grammatik me'yorlar yoki imlo qoidalarini o'rgatish bilan cheklanib qolish emas, balki o'quvchilarning nutqiy faoliyatini yo'lga qo'yish, ularni muloqot madaniyatiga, ijodiy fikrlashga yo'naltirish muhimdir. Bu borada esa eng samarali vositalardan biri sifatida esse yozishga o'rgatish alohida o'rin egallaydi.

Esse janri – o'quvchidan o'z fikrini erkin, lo'nda, mantiqiy asoslangan va ijodiy yondashuv asosida bayon etishni talab qiluvchi yozma nutq shaklidir. U o'quvchining nafaqat adabiy bilimlarini, balki hayotga bo'lgan qarashini, ichki kechinmalarini, axloqiy mezonlarini ham yuzaga chiqaradi. Shu bois, esse yozishga o'rgatish orqali o'quvchida tanqidiy va kreativ fikrlashni uyg'otish, mustaqil xulosa chiqarishga o'rgatish, o'zligini anglashga undash mumkin. Aynan mana shu jihatlarda esse janrining boshqa yozma ish turlaridan ajralib turishini ta'minlaydi.

Ona tili darslarida o'quvchilarni esse yozishga o'rgatishning samaradorligi esa ko'p jihatdan o'qituvchining tanlagan metodiga, darsdagi faoliyat turiga va topshiriq shakllariga bog'liq. An'anaviy yondashuvlar (reja asosida yozish, namunaviy matnlar asosida yozma ish bajarish) bilan bir qatorda, bugungi kunda interfaol, muammoli, noan'anaviy metodlar (klaster tuzish, debat, "aql hujumi", metakognitiv savollar asosida fikrlash, jamoaviy fikr almashinuvi) o'quvchining o'z fikrini mustaqil shakllantirishiga katta yordam bermoqda. Bunday metodlar orqali o'quvchi muammoni chuqur anglaydi, uning turli jihatlarini ko'ra oladi va o'zining individual nuqtai nazarini ifoda etadi.

Shu bilan birga, esse yozishga o'rgatishda o'quvchilarning yoshiga, psixologik holatiga, nutqiy tayyorgarligiga, ijodiy salohiyatiga mos keladigan mashq va topshiriqlar tizimini ishlab chiqish va uni darslarga tatbiq etish orqali dars samaradorligini yanada oshirish mumkin. Masalan, "Men kimman?", "Hayotda eng muhim narsa nima?", "Vatan haqida fikrlarim", "Kitob – mening do'stim" kabi mavzular orqali o'quvchining ichki dunyosini, his-tuyg'ularini yuzaga chiqarish, uni so'z bilan ishlashga, tafakkur qilishga undash mumkin.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, esse yozishga o'rgatish nafaqat o'quvchining yozma nutqini rivojlantiradi, balki uni har tomonlama o'ylaydigan, muammoga o'z yondashuvi bilan qaraydigan, fikrini lo'nda, ravon va ta'sirchan bayon eta oladigan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, bugungi axborot bosimi kuchaygan, ijtimoiy tarmoqlar shiddat bilan kengayib borayotgan davrda o'quvchilarni tahliliy va estetik fikrlashga, o'z fikrini asoslab berishga, savodli yozishga o'rgatish ularning intellektual immunitetini oshirishda, axborot oqimida yo'lini topishda muhim ahamiyatga ega ^[1, 5-b.].

Ushbu maqola doirasida ana shu jarayon – ya'ni esse yozish orqali kreativ fikrlashni rivojlantirishning an'anaviy va noan'anaviy metodlari, o'quvchilarni fikrlashga undovchi topshiriqlar tizimi va metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. Bu boradagi tajribalar umumlashtirilib, ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqiladi. Maqsad – ona tili darslarida esse yozish orqali o'quvchilarning tafakkurini faollashtirish, ularning shaxsiy fikrga ega bo'lgan, savodli va ijodkor shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiluvchi metod va vositalarni aniqlashdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ona tili darslarida esse yozishga o'rgatish masalasi so'nggi yillarda mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar e'tibor markaziga tushgan muhim pedagogik yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur mavzu bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, esse yozish o'quvchilarda ijodiy fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va o'z pozitsiyasini bayon etish kabi muhim kompetensiyalarni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

O'zbek tilshunosligida ona tili ta'limiga oid metodik adabiyotlar, xususan, yozma nutqni rivojlantirish, o'quvchining estetik didini shakllantirish, insho yozish kompetensiyalarini rivojlantirishga doir tadqiqotlar mavjud. Biroq ushbu adabiyotlarning aksariyatida esse yozishning o'ziga xos xususiyatlari, uning kreativ tafakkur bilan aloqasi, shuningdek, o'quvchi shaxsining erkin rivojlanishidagi roli yuzasidan yetarli tahliliy yondashuv ko'zga tashlanmaydi. Bu esa mavzuni yangi nuqtai nazardan yoritishni talab qiladi.

Adabiyotlarda, shuningdek, kreativ fikrlashning umumiy nazariy asoslari haqida keng so'z yuritiladi. Bu borada, masalan, Vigotskiy, Dewey, Bloom kabi klassik pedagog va psixologlarning g'oyalari asos qilib olinmoqda. Ularning fikricha, tafakkurni rivojlantirishda shunchaki ma'lumotni o'zlashtirish emas, balki o'quvchining shaxsiy tajribasi, ijtimoiy munosabati va mustaqil tahlili asos bo'lishi lozim. Aynan esse yozish bunday o'quv faoliyatining real amaliy ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

Yana bir muhim jihat shundaki, mahalliy tadqiqotlarda esse yozish ko'pincha insho yozishga yaqinlashtiriladi, bu esa janrning asl mohiyatini to'liq ochib bermaydi. Esse – bu erkin shakl, bunda o'quvchining his-tuyg'usi, dunyoqarashi, baholash mezonlari va ijodiy yondashuvi ko'proq ahamiyat kasb etadi. Bu jihatdan qaralganda, zamonaviy adabiyotlarda aynan o'quvchining individual fikrini shakllantirishga xizmat qiluvchi metodlar, topshiriqlar va mashqlar tizimi yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi seziladi.

So'nggi yillarda pedagogika sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, esse yozishga o'rgatishda faqat an'anaviy yondashuvlardan foydalanish samarasizdir. Bu borada interfaol va muammoli metodlar, tanqidiy fikrlashni rag'batlantiruvchi topshiriqlar, shaxsiy kechinmalarni ifodalovchi mashqlar samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayrim manbalarda bu usullar haqida umumiy ma'lumotlar berilgan bo'lsa-da, ularning amaliyotdagi aniq qo'llanish mexanizmi, bosqichma-bosqich rivojlantirish tizimi yetarlicha ochib berilmagan.

Bundan tashqari, zamonaviy ta'limda o'quvchilarning emotsional-intellektual rivoji, kommunikativ kompetensiyasi va estetik qarashlari ham dolzarb masalalar qatoriga kiradi. Ammo esse yozish faoliyatining aynan shu jihatlar bilan bog'liqligi adabiyotlarda kam yoritilgan. Ilmiy-nazariy adabiyotlarda ko'proq esse yozishning texnik jihatlar – rejalashtirish, tuzilma, uslubiy ko'rsatmalar haqida so'z boradi. Holbuki, bu jarayonda pedagogik psixologiya, shaxsiy yondashuv va motivatsiyani shakllantirish kabi masalalar ham muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, ilg'or xorijiy adabiyotlarda (jumladan, ingliz va rus tillaridagi manbalarda) kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun esse yozishdan foydalanish bo'yicha konkret metodik yondashuvlar keng yoritilgan. Masalan,

o'quvchining tafakkurini faollashtirish uchun "ochiq savollar", "sahna tasviri", "ichki monolog", "fikrlar zanjiri" kabi mashqlar taqdim etiladi. Bu yondashuvlar hali mahalliy metodik tajribaga to'liq joriy etilmagan bo'lsa-da, o'qituvchilar va tadqiqotchilar uchun yangi imkoniyatlar ochib beradi.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar ushbu mavzuni o'rganish uchun mustahkam nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Biroq ular asosida olib borilgan bu maqola mavzuga amaliy yondashishni, o'quvchining ijodiy imkoniyatlarini ochib beruvchi metodlar va topshiriqlar tizimini ishlab chiqishni, sinfdagi dars faoliyatiga zamonaviy metodik yechimlarni taklif qilishni maqsad qilgan [2, 16-b.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida maqola yozishda asosan kuzatish, suhbat va tajriba darslari orqali ma'lumotlar yig'ildi. O'quvchilarning esse yozish jarayonidagi ishtiroki, ularning fikrni ifodalash, mantiqiy xulosa chiqarish va ijodiy yondashuvdagi faolligi tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil asosida umumlashtirilib, samarali metod va usullar aniqlashga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Quyidagi natijalar shuni ko'rsatadiki, esse yozish jarayoni faqatgina adabiy til me'yorlarini o'rgatish emas, balki o'quvchining ichki dunyosi, dunyoqarashi va tafakkuriga ta'sir ko'rsatadigan kuchli vositadir.

Esse yozish orqali o'quvchilarda voqealarga yangicha, original yondashish, muammolarga turli nuqtai nazardan qarash, o'z nuqtai nazarini asoslashga intilish kuzatildi. Noan'anaviy savollar, metakognitiv topshiriqlar, "aql hujumi", "klaster" metodlari orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin, ijodiy ifoda eta boshladi. Tajriba darslarida an'anaviy insho shakllaridan farqli o'laroq, esse yozishda o'quvchilarning uslubiy erkinlikka ega bo'lishi ularning o'ziga xos fikrlar o'ylab topishiga zamin yaratdi.

Til va tafakkur uyg'unligining shakllanishi:

Esse yozish mashg'ulotlari o'quvchilarning so'z boyligini oshiradi, grammatik me'yorlarga bo'lgan e'tiborini kuchaytiradi, ayni paytda mantiqiy tafakkur asosida tuzilgan matnlar yaratishga undaydi. Bu jarayonda ona tili darslarida o'rgatilayotgan nazariy bilimlar – gap tuzilishi, uslub, bayon texnikasi – amaliyot bilan uyg'unlashadi. O'quvchilar fikrni rejalashtirish, asosiy g'oyani ajratish, xulosa chiqarish bo'yicha sezilarli yutuqlarga erishdi.

Mustaqil fikrlash va o'zini ifodalash ko'nikmalarining rivojlanishi:

Esse yozishga yo'naltirilgan mashq va topshiriqlar tizimi o'quvchilarda o'zini anglash, his-tuyg'ularini bayon qilish, ijtimoiy hodisalarga nisbatan munosabat bildirish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, esse yozish jarayoni o'quvchilarni axborotni tahlil qilish, tanqidiy baholash va o'z fikrini asoslashga o'rgatadi. Bu esa kommunikativ kompetensiyalar, ijtimoiy faoliyat va shaxsiy o'sish uchun muhim ahamiyatga ega.

Tajriba asosida qo'llanilgan metodlar – "muammoli savol", "rol o'ynash", "debat" hamda "konsepsiya xaritasi" (mind map) – esse yozish faoliyatida o'quvchilarni faollashtirishda muhim rol o'ynadi. Noan'anaviy metodlardan foydalanilgan sinflarda o'quvchilarning esse yozishga qiziqishi, motivatsiyasi va natijalari an'anaviy metodlar qo'llangan sinflarga nisbatan yuqoriroq bo'ldi. Bu pedagogik yondashuvlarning samaradorligini tasdiqlaydi.

Esse yozish orqali o'quvchilarda adabiy-estetik did, badiiy mushohada, axloqiy qarashlar, hayotga ijobiy munosabat singari shaxsiy fazilatlar ham rivojlandi. Ayniqsa, "Men kimman?", "Hayotda nima muhim?", "Vatan nima?" kabi mavzulardagi esse mashqlari o'quvchilarda o'zligini anglashga, milliy qadriyatlar va axloqiy me'yorlar haqida chuqur fikr yuritishga olib keldi [3, 9-b.].

Vizual stimuly (ko'rgazmali tasvir) asosida esse yozish metodi.

Metod mohiyati:

O'quvchilarga muayyan surat, rasm, fotosurat, karikatura, hayotiy holat aks etgan vizual tasvir (plakat, kollaj, ko'rgazma lavhasi) ko'rsatiladi. Ushbu tasvir o'quvchining diqqatini tortishi, unda savol va hissiyot uyg'otishi kerak. So'ngra o'quvchidan shu tasvir asosida esse yozish so'raladi.

Metodning maqsadi – o'quvchining tasviriy idrok va tafakkurini uyg'otish, kreativ va assotsiativ fikrlashni faollashtirish, vizual obrazlar asosida nutq qurishga o'rgatish va estetik hamda emotsional sezgirligini rivojlantirishdir.

Qanday qo'llaniladi:

1. O'qituvchi mavzuga oid vizual materialni (rasm, surat, grafik, tasviriy asar) tanlaydi.
2. O'quvchilarga shu tasvirni tahlil qilish, undagi syujet, muammo, holat yoki kayfiyat haqida fikr yuritish taklif etiladi.

3. So'ng o'quvchilarga savollar beriladi:
 - Bu tasvir sizda qanday his-tuyg'ular uyg'otdi?
 - Bu holat hayotda qayerda va qanday ko'rinishda uchrashi mumkin?
 - Siz shu vaziyatda bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz?
4. O'quvchi shu asosda esse yozadi – bu shaxsiy mulohaza, ichki kechinma yoki ijtimoiy tahlil bo'lishi mumkin.

Misol:

Rassom A. Qodirovning “Ona” nomli suratidan foydalangan holda o'quvchilardan “Ona siymosi qalbmida qanday gavdalanadi?” mavzusida esse yozish so'raladi.

Afzalliklari:

- Har bir o'quvchi tasvirdan o'ziga xos fikr chiqaradi, bu esa esse mazmunida farqlilikni yuzaga keltiradi.
- O'quvchilar faqatgina so'z emas, balki obrazli tafakkur orqali yozishga odatlanadi.
- Ushbu metod darsni jonlantiradi, qiziqarli muhokamalar uchun asos yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ona tili darslarida esse yozishga o'rgatish nafaqat til o'rganish vositasi, balki o'quvchini har tomonlama fikrlaydigan, estetik jihatdan sezgir, jamiyatga befarq bo'lmagan, mustaqil qarashga ega shaxs sifatida shakllantirishda kuchli ta'sir vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish. Darslik. Toshkent, 2010.
2. Obidova D. Esse yozish qoidalari va tavsiyalar haqida metodik tavsiya // O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar, 2022-yil.
3. G'ulomov A., Qodirov M. va boshq. Ona tili o'qitish metodikasi. Darslik. Toshkent, 2012.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.